

Simbolismos de desenhos sobre o corpo humano (Estudo de Caso)

Amauri Betini Bartoszeck^{1,§} and Larissa Artemia Dal Bosco^{2,¥}

¹Department of Physiology, Biology Sector, Federal University of Parana, Curitiba, Parana, Brasil.

²Av. Cel. Francisco H. dos Santos, s/n 80050-540 Curitiba, Parana, Brasil.

To cite this article:

Amauri Betini Bartoszeck and Larissa Artemia Dal Bosco. “Simbolismos de desenhos sobre o corpo humano (Estudo de Caso)”, *Parana Journal of Science and Education*. Vol. 11, No. 4, **2025**, pp. 33-41.

Received: April 19, 2025; **Accepted:** June 28, 2025; **Published:** August 1, 2025.

Abstract

Thirty-one drawings were collected from male and female students of the Undergraduate Drawing Program (School of Music and Fine Arts of Paraná, Federal University of Paraná, Curitiba, Paraná), along with statements explaining these drawings. Likewise, statements were collected from students of the Undergraduate Music Program (School of Music and Fine Arts of Paraná) who chose not to draw. The research subjects were enlightened laypeople with basic knowledge of biology. The aim was to interpret the symbolic expressions through concepts of analytical psychology. The drawings revealed archetypal symbols associated with the students' personal and collective lives.

Keywords: Drawings, human body, symbolic arts, analytical psychology.

Resumo

Foram coletados trinta e um desenhos de alunos do Curso de Graduação em Desenho (Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná), de ambos os sexos, e declarações explicando estes desenhos. Igualmente, foram coletadas declarações de alunos do Curso de Graduação em Música (Escola de Música e Belas Artes do Paraná), que optaram por não fazer desenhos. Os sujeitos de pesquisa são leigos esclarecidos com conhecimentos básicos em Biologia. Buscou-se fazer interpretação das expressões simbólicas através de conceitos da psicologia analítica. Os desenhos mostraram símbolos arquetípicos, associados à vida pessoal e coletiva dos alunos.

Palavras-chave: desenho, corpo humano, arte simbólica, psicologia analítica.

[§]Email: abbartoszeck@gmail.com

[¥]Email: larissadalboscopi@gmail.com

1. Introdução

A evolução do *Homo habilis* ao *Homo sapiens* é marcada pelo aparecimento de arte na atividade humana ([01] Boas, 1955; [02] Day, 1971; [03] Leakey & Lewin, 1981). Sinais são usados para expressar a realidade, filtrados através da mente humana e, desta feita, transformados em significados abstratos – como sugerido pelo fato de que estes sinais são inscritos próximo de figuras de animais achados em cavernas ([04] Bronowski, 1979; [05] Diamond, 1992; [06] Mithen, 1996). Desde os primórdios da humanidade, as expressões simbólicas estão associadas a práticas sociais ([07] Jablonka & Lamb, 2006). A linguagem evoluiu com a cultura primitiva e formas inovadoras de expressão estimularam e poliram ideias prévias e novas perspectivas surgiram do diálogo complexo, específico para cada cultura, entre as imagens internas e as de observação externa [08]Thompson & Madigan, 2005; [06] Mithen, 2006; [9] Dalgalarrodo, 2011). Assim, os produtos simbólicos desempenham um papel importante como se fossem uma interface entre o conhecimento do mundo e o conhecimento na mente, ou seja “o eu no mundo”, uma aventura no conhecimento ([10] Pinker, 1994. A organização dos sinais está na dependência do pensamento individual, que se debate em criar um ordenamento das interpretações, de modo que os sinais adquirem independência dos seus referentes e constroem-se significados elaborados pela criatividade do próprio indivíduo [11] Herrmann, 1995; [12] Gladwell, 2005; [13] Chrysikou, 2012; [14] Boles, 2019). O campo da psicologia também permite estudar e compreender os temas que envolvem símbolos, expressões artísticas e sua relação com a sociedade. Dentro desse campo de atuação, existem várias abordagens, ou seja, formas diferentes de se olhar para o ser humano, estudá-lo, compreendê-lo e ajudá-lo. Dentre elas, há a psicanálise, a análise do comportamento, a fenomenologia, etc. Outra existente é a psicologia analítica, criada por Carl Gustav Jung. Ele acreditava que existem conteúdos inconscientes em todos os indivíduos, tanto no inconsciente pessoal quanto no coletivo [15] Hall, 1985. Além de estudar esse tópico em sua teoria psicológica, ele se debruçou em tópicos paralelos, igualmente importantes, como o conceito de arquétipos, símbolos, alquimia etc., que nos permitem, ainda mais, estudar os simbolismos na humanidade.

2. Fundamentação teórica

A importância das experiências que envolvem o corpo do indivíduo na estruturação do conhecimento e personalidade já foi enfatizado sobejamente em estudos de fisiologia, neuropatologia e psicologia [16] Holmes, 1997; [17] Rosenzweig et al., 1996; [18] Pinel, 2005; [19] Aleixo & Baillon, 2008; [20] Aires, 2012). A representação da imagem interna do corpo e como o conhecimento anatômico é adquirido se dá por uma sequência de estágios, desde a fase infantil até a idade adulta do indivíduo. A imagem interna do corpo humano se organiza progressivamente até atingir um determinado padrão [21] (Amann-Gainotti, 1988; [22] Nenci et al., 1989; [23] Amann-Gainotti & Antenore, 1990; [24] Bartoszeck et al., 2008; [25] 2010).

Este processo envolve um aumento progressivo na representação dos órgãos internos, bem como dos órgãos sexuais. Contudo, durante a idade adulta, ao contrário dos períodos prévios, aparecem representados nos desenhos coletados aspectos metafóricos e simbólicos do interior do corpo humano. Mas, quando há um desenho mais anatômico, este é muito esquemático e reduzido [26] (Amann Gainotti & Laroca, 1999; [27] Amann Gainotti & Pallini, 2004, [28] Amann Gainotti et al., 2004).

As representações gráficas do interior do corpo de sujeitos em situação de dependência de drogas ilícitas, se comparadas com populações sem essa dependência, mostram temas de auto-destruição, auto-erotismo, repetição e conflitos generalizados no humor e aprendizagem [29] (Carson, 1998; [30] Dyck, 2007; [31] Morton, 2007). O fato de ser solicitado que desenhe o interior do corpo aparentemente funciona como um forte estímulo para projetar e expressar no seu desenho parte do seu mundo mental interno. Aparecem temas e conteúdos recorrentes, por exemplo: elementos que expressam destruição e agressividade, como tempestades, raios, bombardeamento, conflitos, lutas oposição entre positivo & negativo, forças, contraste de dia e noite, anjos & demônios, flores expostas ao sol negro, presença de robôs ou seres mecânicos. Estes conteúdos parecem significativamente ilustrar os problemas relacionados à experiência no consumo de drogas ilícitas salientados pelas evidências clínicas e psicoanalíticas [32] (Amann Gainotti et al., 1991; [33] Amann Gainotti et al., 1994; [34] Amann Gainotti et al., 1999; [35] Thompson & Madigan,

2005; [36] Morrison & Murray, 2007, [37] Henry, 2007).

O uso de desenhos para investigar aspectos da figura humana e estruturas internas do corpo são de uso corrente, como em [38] Cox et al. (2001), [39] Reiss et al. (2002), [40] Manokore & Reiss (2003) e [41] Cox (2005). O emprego de desenhos como estratégia de coleta de dados tem vantagens sobre outros meios mais tradicionais, como questionários e entrevistas, visto que se pode amearhar grande quantidade de dados relacionados ao modelo mental sobre determinado tópico de pesquisa. O modelo mental – quando o sujeito de pesquisa desenha o interior do corpo – é uma representação de órgãos e sistema de órgãos que é formado pelo processo de “modelagem”, isto é, o processo de formação e construção de modelos é uma atividade mental do indivíduo ou grupo de indivíduos [42] (Duit & Glynn, 1996). Os modelos são pessoais e únicos, baseados no conhecimento que o indivíduo tem em tela. Quando o pesquisador questiona o sujeito sobre o entendimento de qualquer coisa, o sujeito de pesquisa responde com uma representação [43] (Bruner, 1964). Tais representações podem ser palavras, símbolos, desenhos, etc. [44] (Symington et al. 1991). Quando essas representações vêm a público para a observação geral, poderão se referir como “modelo expresso” [45] (Buckley et al., 1997). [46] Brooks (2009) sugere que através da “visualização” e “expressão” o desenho é uma representação de ideias, o produto da imaginação e memória do que desenha, o seu modelo expresso [47] (Gilbert & Boulter, 2000). São visualizações introspectivas, ou seja, objetos mentais arquitetados pela mente [48] (Vavra et al., 2011). O uso de desenhos transcende as dificuldades da expressão oral em eventual entrevista. Os desenhos, tanto quanto a linguagem, se configuram em fonte rica de evidências, como se fossem uma “claraboia” sobre a forma de pensar do adolescente e do adulto, revelando conhecimento que não poderia surgir na fala escrita [49] (Kolck, 1981; [50] Anning & Ring, 2009; [51] Jolley, 2010). Ao se analisar essa questão, especificamente através da psicologia analítica, nota-se que primeiramente há o inconsciente pessoal, que compreende conteúdos reprimidos (por vontade consciente, ou não, do indivíduo) ligados à vida individual de cada um [52] (Jung, 2016), e, em um segundo momento, o coletivo, que seria a soma de todos os arquétipos e o substrato básico da vida psíquica” [53] (Sanford, 1988, p. 25). Assim, entende-se que todas as pessoas possuem uma mesma herança psíquica, pois, da mesma forma que o conceito de evolução

de Charles Darwin propõe o evolucionismo corporal das espécies [54] (Carmo & Martins, 2006), o mesmo vale para a psicologia analítica, porém com uma visão mentalista: “falar de inconsciente coletivo é afirmar que os seres humanos possuem estrutura psíquica comum” [53] (Sanford, 1988, p. 23). Desse modo, os arquétipos são padrões que herdamos e que se expressam em forma de comportamento humano, de emoções, de fantasias e ideias.” [53] (Sanford, 1988, p. 24) e “são representações psicológicas dos instintos” [53] (Sanford, 1988, p. 24). Eles também são chamados de imagens primordiais, envolvem caráter arcaico e abrangem mitologias, justamente por estarem relacionados com o inconsciente coletivo [55] (Jung, 2013). Assim, eles são sempre coletivos e presentes em todas as sociedades e tempos [55] (Jung, 2013). Igualmente importante é a compreensão dos símbolos, pois “a camada arquetípica da psique tem a capacidade de formar símbolos que, com efeito, unem conteúdos irreconciliáveis no nível pessoal” [56] (Hall, 1985, p. 17). Eles podem ser um termo, um nome, ou uma imagem, a qual em si mesma pode ser familiar para nós, mas suas conotações, uso e aplicação são específicos ou peculiares e insinuam a um escondido, vago ou desconhecido significado” [57] (Jung, 1957, p. 65, tradução nossa). Em adição “o símbolo é sempre um produto de natureza altamente complexa, pois se compõe de dados de todas as funções psíquicas. Portanto, não é de natureza racional e nem irracional” [58] (Jung, 2013, p. 491). Ademais, segundo o autor, o arcaísmo envolve “um caráter de antiguidade dos conteúdos e funções psíquicos” [58] (Jung, 2013b, p. 431), e associações arcaicas, portanto, abrangem fantasias inconscientes e seus simbolismos [58] (Jung, 2013). Ao analisarmos a alquimia, considerada de suma importância por Jung, é possível notar que ela é

(...) uma projeção de conteúdos inconscientes, ou seja, das formas arquetípicas, inerentes a todas as modalidades da fantasia em seu estado puro, tais como as encontramos nos mitos e lendas, por um lado, e por outro, nos sonhos, nas visões, nos delírios dos indivíduos.[58] (Jung, 2013, p. 210)

Desse modo, os símbolos presentes em representações alquímicas se tornam significativos tanto no processo de psicoterapia de abordagem analítica, a nível pessoal, quanto para a

compreensão do que eles significam a nível coletivo e social.

3. Objetivos gerais

- Conhecer e determinar como se dá a formação da imagem do interior do corpo de amostra de sujeitos brasileiros e suas relações com a cultura e sociedade;
- Conhecer os processos mentais envolvidos na formação da imagem do interior do corpo que se manifestam de forma simbólica.

4. Objetivos específicos

- Estudo exploratório que visa analisar as representações gráficas da imagem interna do corpo de amostra da população de Curitiba, Paraná, a partir da psicologia analítica.
- Coleta de desenho do interior do corpo humano, na perspectiva de estudantes universitários do último ano dos cursos de graduação (licenciatura) em Desenho, e Música na Escola de Música e Belas Artes, Curitiba, PR.

5. Materiais e Métodos

Foi solicitado a adultos de ambos os sexos que fizessem um desenho a lápis em folha de papel A4, sobre como acham que é o interior de seus corpos. Fica esclarecido que os sujeitos têm total liberdade de desenharem como acharem melhor, sem preocupações artísticas, o interior do corpo. Foi concedido um período entre dez e quinze minutos para a elaboração do desenho, de forma espontânea, e somente com indicação do sexo e idade do estudante. Foi solicitado a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Solicitou-se que o sujeito da pesquisa escrevesse ao pé da página ou no verso da folha A4 o que quis dizer com o desenho ou para que explicasse o que desenhou. Algumas amostras foram analisadas simbolicamente, e objetivou-se verificar se havia diferenças entre os sexos também.

6. Resultados e análises das imagens e declarações

Foram coletados trinta e um desenhos de estudantes, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre 20 e 55 anos, do Curso de Desenho. Alguns

deles também escreveram um texto declarativo referente ao que desenharam. Além disso, foram coletadas 22 declarações de alunos de ambos os sexos com idades compreendidas entre 20 e 55 anos do Curso de Música. Estes optaram por só fazerem declarações e não fazerem desenhos. Algumas amostras são apresentadas nas figuras seguintes, junto de análise:

Figura 1: Desenho de aluno do sexo masculino, 39 anos.

Author: amostra coletada e analisado pelos autores do artigo.

A Figura (1) é notável um desenho com elementos circulares, podendo indicar a “forma perfeita”, ligeiramente relacionada com a mandala (esse símbolo sugere o processo de individuação, ou seja, de ampla absorção de conteúdos inconscientes na consciência e realização individual), em oposição

ao quadrado, que é imperfeito [59] (Jung, 2012). Ou seja, simbolicamente, a figura como um todo pode estar expressando o desejo de completude psíquica. Interessantemente, o homem que desenhou a figura está com trinta e nove anos, próximo da chamada “crise da meia idade”, processo no qual a individuação tende a iniciar-se [60] (Jung, 2016). Também é notável a descrição sobre os sonhos, no texto declarativo, sugerindo não ter como distinguir a realidade do mundo vígil. Os sonhos estão intimamente ligados a nossa vida pessoal e coletiva, e indicam conteúdos compensatórios à nossa realidade consciente [60] (Jung, 2016).

Esta imagem - Figure (2) - é dotada de uma separação entre o lado esquerdo e o direito, sendo aquele o lado da contemplação, e este o da razão. Pode-se interpretar que se trata da união dos opostos, chamada de *conjunctio*, pela alquimia [59] (Jung, 2012). O lado esquerdo representa o inconsciente, o amor, os afetos, os maus pensamentos e é obscuro, sendo o lado direito seu oposto em todas essas características [59] (Jung, 2012). Desse modo, tem-se uma totalidade, que “ não é a perfeição, mas sim o ser completo” [59] (Jung, 2012, p. 125). Ao analisar-se o texto declarativo feito pela mesma pessoa, é também interessante destacar que ela fala sobre um constante equilíbrio da vida. A união dos opostos visa justamente isso: “o analista tem que estabelecer uma relação com ambas as metades da personalidade do paciente, porque apenas através delas é que ele consegue juntar algo inteiro e completar o homem” [57] (Jung, 1957, p. 42, tradução nossa). Ademais, nota-se escrito “o racional não é nada sem o sentimental”, o que vai de acordo com a teoria dos tipos psicológicos de Jung. De acordo com este, existem oito tipos de personalidade, baseadas ou na extroversão ou introversão, seguida por uma das quatro funções tipológicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição [58] (Jung, 2013). Pela teoria, sempre há um par de opostos; por exemplo, quem é do tipo pensamento introvertido o é de forma consciente, e seu inconsciente apresenta seu oposto (extrovertido sentimento) [58] (Jung, 2013).

Figure 2: Desenho de aluna do Curso de Música, do sexo feminino, 20 anos.

Author: amostra coletada e analisado pelos autores do artigo.

Figura 3: Desenho de aluno do Curso de Desenho, 49 anos.

Author: Desenho coletado e analisado pelos autores do artigo.

Essa expressão artística da Figura (3) também é de significativa interpretação: observa-se um homem “iluminado”, sua sombra, o número “um” em seu peito, um corpo transcendendo e um corpo inferior. Assim, o número pode estar representando simbolicamente o ego, ou seja, uma das partes da psique: o centro da consciência pessoal [56] (Hall, 1985), pois nos referimos a ele como “eu”, e o supervalorizamos. Ademais, a iluminação pode remeter ao processo de assimilação dos complexos - estes são conteúdos de alta carga emocional, pertencentes ao inconsciente pessoal (Hall, 1985). Desse modo, quando eles são assimilados pela consciência, eles são “levados à luz” (saíram da “escuridão”, do inconsciente). A sombra do homem

pode significar o próprio conceito de sombra, de Jung: é uma parte da psique que engloba conteúdos, geralmente de caráter negativo, que o indivíduo desconhece ou nega sobre si [60] (Jung, 2016). Por exemplo, o ciúme, inveja, preconceitos, dentre outros. Os corpos inferior e superior no desenho podem estar expressando algum par de opostos, como as funções tipológicas (sensação superior e intuição inferior, por exemplo). Por fim, é também visível que o próprio corpo do homem desenhado apresenta duas colorações, uma preta (lado direito) e uma branca (lado esquerdo). Simbolicamente, pode simbolizar que está em maior contato com os conteúdos do inconsciente, já que a parte esquerda está iluminada e pertence à parte não consciente. O texto declarativo expressa que, quando vem uma luz sobre a “semente”, ela cresce e amadurece. Essa metáfora se encaixa com o processo de assimilação de complexos, mais precisamente, com o conceito de individuação: é o “processo em que uma pessoa na vida real tenta consciente e deliberadamente compreender e desenvolver as potencialidades individuais inatas de sua psique” [56] (Hall, 1985, p. 25).

Figura 4: Desenho de aluna do Curso de Desenho, 27 anos.

Author: Desenho coletado e analisado pelos autores do artigo.

Essa amostra - Figura (4) - apresenta um corpo também dividido ao meio. É interessante o desenho dos cabelos: a parte esquerda do corpo tem o cabelo semelhante ao de uma mulher (longo e comprido), enquanto que o lado direito lembra um sol. Uma interpretação possível é que se trata da *anima* (elemento feminino no inconsciente do homem) e do *animus* (elemento masculino no inconsciente da mulher), respectivamente [60] (Jung, 2016). A mulher está sempre ligada ao lado esquerdo e inconsciente, e a *anima* muitas vezes se apresenta como lua, enquanto que o *animus* é simbolizado pelo sol e pelo lado direito e consciente [59] (Jung, 2012). Não o bastante, o lado esquerdo do rosto apresenta um ponto de interrogação, e o outro lado detém um ponto de exclamação. Isso porque a parte feminina está ligada aos sentimentos, ao irracional e ao inconsciente, enquanto que o masculino está ligado ao racional, intelectual, consciente, etc. [60] (Jung, 2016). Logo, vê-se que o inconsciente abrange as dúvidas e incertezas, enquanto que o consciente é visto como “mais confiável”.

Figura 5: Desenho de aluno do Curso de Música, 36 anos.

Author: Desenho coletado e analisado pelos autores do artigo.

Esta imagem - Figura (5) - exprime um homem com pés e mãos simbolizados como galhos de árvore. Aqui, é indicativo do processo de individuação, o qual é simbolizado por uma árvore, já que engloba crescimento em direção à luz (assimilação de conteúdos inconscientes).

7. Discussões

Este estudo investiga como estudantes de graduação em Desenho e Música representam simbolicamente o pensamento, o que é e o que faz o corpo por meio de um desenho e um texto declarativo ou somente um texto. Foi observada uma manifestação subjetiva, simbólica ou metafórica dos pensamentos, que provavelmente possam ser relacionados e identificados com a forma pela qual dependentes químicos representam suas estruturas anatômicas internas [32] (Gainotti et al., 1991, [33] 1994). Não foi observado diferença de sexo nos desenhos. A psicanálise e as neurociências tentam criar um modelo da personalidade humana unindo as teorias explicativas dos fenômenos neurocientíficos e psicológicos no homem. O fenômeno vida é um contínuo, tendo se originado há 3,5 milhões de anos de moléculas auto-replicativas [63] (Rodrigues, 1995; [64] Howard-Jones, 2018; [65] El-Hani e Videira, 2000; [66] Allman, 2000). Assim, os desenhos representam uma evolução da representação simbólica [67] (Turner, 2021). Ademais, infere-se que as imagens desenhadas são dotadas de símbolos, os quais abrangem significados inconscientes, uma vez que a psique os cria de forma espontânea. Isso porque há o inconsciente pessoal e o coletivo, que se influenciam mutuamente. Dessa forma, os símbolos e suas representações se tornam importantes tanto para o contexto de psicoterapia de abordagem analítica quanto para interpretações de expressões artísticas, justamente por refletirem a psique inconsciente das pessoas, podendo indicar complexos, sombra, *anima* e *animus* e ou processo de individuação.

Referências

- [01] Boas, F. (1955). *Primitive art*. New York: Dover Publications.
- [02] Day, M. H. (1971). *Fossil man*. New York: Bantam Books.
- [03] Leakey, R., Lewin, R. (1981). *Origens: o que novas descobertas revelam sobre o aparecimento*

de nossa espécie e seu possível futuro. Edições Melhoramentos: Editora Universidade de Brasília.

[04] Bronowski, J. (1979). *A escalada do homem*. São Paulo: Martins Fontes/Universidade de Brasília.

[05] Diamond, J. (1992). *The third chimpanzee-the evolution of the human animal*. New York: HarperCollins.

[06] Mithen, S. (2006). *The singing neanderthals-the origins of music language, mind, and body*. Cambridge: Harvard: University Press.

[07] Jablonka, E., Lamb, M. J. (2006). The symbolic inheritance system. In: Jablonka, E., Lamb, M. J. *Evolution in four dimensions* (pp.193-231). The MIT Press.

[09] Dalgalarondo, P. (2011). Cultura, linguagem e simbolização. In: Dalgalarondo, P. *Evolução do cérebro-sistema nervoso, psicologia e psicopatologia sob a perspectiva evolucionista* (p.p. 279-312). Artmed.

[10] Pinker, S. (1994). *The language instinct-how the mind creates language*. New York: William Morrow.

[11] Herrmann, N. (1995). *The creative brain*. North Carolina: The Ned Hermann Group.

[12] Gladwell, M. (2005). *Blink: a decisão num piscar de olhos*. Rio de Janeiro: Rocco.

[13] Chryssikou, E. G. (2012). Your creative brain at work. *Scientific American Mind*, 23(3):24-31.

[14] Boles, D. B. (2019). *Cognitive evolution*. Milton Park: Routledge.

[17] Rosenzweig, M. R. , Leiman, A. L. Breedlove, S. M. (1996). *Biological psychology*. Sunderland: Sinauer Associates.

[18] Pinel, J. P. J. (2005). *Biopsicologia*. Porto Alegre: Artmed.

[19] Aleixo, P. , Baillon, M. (2008). *Biological psychology: A illustrated survival guide*. Chichester: John Wiley.

[20] Aires, M. M. de (2012). *Fisiologia*. (4ª Ed.). Guanabara Koogan.

[21] Amann Gainotti, M. (1988). La rappresentazione dell'interno del corpo. Uno Studio evolutivo. *Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria*, 4:480-496.

[22] Nenci, A. M., Di Prospero, B., Amann-Gainotti, M. (1989). La rappresentazione dell'interno Del corp nell'adolescenza. Una ricerca

su adolescenti e pré-adolescenti femmine. *Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza*, 56(2-3): 155-166.

[23] Amann Gainotti, M., Antenore, C. (1990). Development of internal body image from childhood to early adolescence. *Perceptual and Motor skills*, 71: 387-393.

[24] Bartoszeck, A. B., Machado, D. Z., Amann-Gainotti, M. (2008). Representations of internal body image: a study of pre-adolescents and adolescents students in Araucária, Paraná, Brazil. *Ciências & Cognição*, 13(2):139-159.

[25] Bartoszeck, A. B., Machado, D. Z., Amann-Gainotti, M. (2010). Graphic representation of organs and organs systems: psychological view and developmental patterns. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 7(1): 5-15.

[26] Amann Gainotti, M., Larocca, A. (1999). La psicologia e lo studio del corpo. In: M. Amann Gainotti. *Corporeità e tossicodipendenza-una ricerca sulle rappresentazioni e i vissuti corporei di giovani tossicodipendenti* (pp. 13-28). Unicopli.

[27] Amann Gainotti, M., Pallini, S. (2004). Corpo, genere e filosofia: alcune osservazioni sul campo. *Revista di Sessuologia Clinica*, 11(2): 65-78.

[28] Amann Gainotti, M. , Faconti, V., Maracchioni, V. (2004). Culture e rappresentazioni del corpo. I bambini italiani e i bambini ROM disegnano l'interno Del corpo. *Vita dell'infanzia*, 53(4):17-23.

[29] Carson, R. C., Butcher, J. N., Mineka, S. (1998). *Abnormal psychology and modern life*. New York: Longman.

[30] Dyck, E (2007). Acid trip. *The biochemist*, 29(2): 20-23.

[31] Morton, J. (2007). Is the party over? *The Biochemist*, 29(2):4-7.

[32] Amann Gainotti, M., Valenti, P. (1991). Immagini e vissuti corporei in soggetti tossicomani. *Rivista di Sessuologia*, 15(4): 315-324.

[33] Amann Gainotti, M. Mongelli, A., Marzano, A. (1994). Tossicomania e immagini dell'internodel corpo di adolescenti e giovani adulti. *Medicine, Mind and adolescence*, IX(2): 85-97.

[34] Amann Gainotti, M. (1999), Fischetti, F., Valacca, G. (1999). Corpo e corporeità nella tossicodipendenza: analisi della letteratura. In: M. Amann Gainotti, M. *Corporeità e*

tossicodipendenza-una ricerca sulle rappresentazioni e i vissuti corporei di giovani tossicodipendenti (pp. 43-52). Unicopli.

[34] Amann Gainotti, M., Mongelli, Larrocca, A., Valenti, P., Di Stefano, T. (1999). Una ricerca empirica sulle rappresentazioni e I vissuti corporei di giovani tossicodipendenti. In: M. Amann Gainotti [Ed] *Corporeità e tossicodipendenti-una ricerca sulle rappresentazioni e i vissuti corporei di giovani tossicodipendenti* (pp. 53-88). Unicopli.

[35] Thompson, R. F., Madigan, S. A. (2005). Emotional learning and memory. In: Richard F. Thompson, Stephen A. Madigan. *Memory-the key to consciousness*. (1^a ed, pp. 162-196). Joseph Henry Press.

[36] Morrison, P. D., Murray, R. M. (2007). Reefer madness. *The Biochemist*, 29(2):8-10.

[37] Henry, J. (2007). Cocaine powder. *The biochemist*, 29(2): 16-19.

[38] Cox, M. V., Perara, J. Koyasu, M., Hiranuma, H. (2001). Children's human figure drawings in the UK and Japan: the effects of age, sex and culture. *British Journal of Developmental psychology*, 19:275-292.

[39] Reiss, M. J., Tunnicliffe, S. D., Bartoszeck, A. et al., (2002). An international study of young peoples' drawings of what is inside themselves. *Journal of Biological Education*, 36(2): 58-64.

[40] Manokore, V., Reiss, M. J. (2003). Pupils' drawings of what is inside themselves: a case study in Zimbabwe. *Zimbabwe Journal of Educational Research*, 15:28-43.

[41] Cox, M. (2005). *The pictorial world of the child*. Cambridge: Cambridge University Press.

[42] Duit, R., Glynn, S. (1966). Mental modelling. In: G. Welford, J. Osborne, P. Scott. *Research in science education in Europe* (pp.166-176). Falmer.

[43] Bruner, J. S. (1964). The course of cognitive growth. *American psychologist*, 19(1):1-15.

[46] Brooks, M. (2009). Drawing, visualization and young children's explorations of big ideas. *International Journal of Science Education*, 31(3): 319-343.

[47] Buckely, B., Boulter, C., Gilbert, J. K. (1997). Towards a typology of models for science education. In: J. Gilbert. *Exploring models and modelling in science and technology education* (pp. 90-105). University of Reading.

[48] Vavra, K. L., Janjic-Watrich, V., Loerke, K. et al., (2011). Visualization in science education. *Alberta Science Educational Journal*, 41(1): 22-30.

[49] Kolck, O. L van . (1981). *Interpretação psicológica de desenhos*. São Paulo: Pioneira Editora.

[50] Anning, A., Ring, K. (2009). *Os significados dos desenhos de crianças*. Porto Alegre: Artmed.

[51] Jolley, R. P. (2009). *Children and pictures: drawing and understanding*. Chichester: John Wiley.

[53] Sanford, J. A. (1988). *Os sonhos e a cura da alma*. (Andrade, J. W., trad.). São Paulo: Paulus.

[54] Carmo, V. A. D.; Martins, L. A. - C. P. (2006). Charles Darwin, Alfred Russel Wallace e a seleção natural: um estudo comparativo. *Filosofia e História da Biologia*, v. 1, p. 335-350.

[55] Jung, C. G. (2013). *Tipos psicológicos*. (Orth, L. M. E., trad.). 7a ed. Petrópolis, RJ: Vozes.

[56] Hall, James. (1985). *Jung e a Interpretação dos Sonhos*. São Paulo: Cultrix.

[57] Jung, C. G. (1957). *The Undiscovered Self*. Florence, South Carolina: Routledge.

[59] Jung, C. G. (2012). *Obra Completa de C. G. Jung: Volume 16/2. Ab-reação, Análise dos Sonhos e Transferência*. (Appy, M. L., trad.). 9a ed. Petrópolis: Vozes.

[60] Jung, C. G. (2016). *O homem e seus símbolos*. (Pinho, M. L., trad.). 3^a Ed. Especial. Rio de Janeiro: HarperCollins Brasil.

[64] Howard-Jones, P. *Evolution of the learning brain-or how you got to be so smart*. London: Routledge.

[65] El-Hani, C. N., Videira, A. A. P. (2000). *O que é vida: para entender a Biologia do século XXI*. Rio de Janeiro: Relume Dumará.

[66] Holmes, D. S. (1995). *Psicologia dos transtornos mentais*. Porto Alegre: Artes Médicas.

[63] Rodrigues, R. (1985). *Psicanálise e neurociência: um modelo neurobiológico da personalidade humana*. Porto Alegre: Livraria Universitária.

[67] Turner, J. H. (2021). *On human nature: the biology and sociology of what made us human*. London: Routledge.